

ДИАХРОНИЯ И СИНХРОНИЯ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848052>

Алламуратова Лайло Рузибоевна

Магистрантка 2-курса

Денауского института предпринимательства и педагогики.

Аннотация.

В статье рассматриваются различные подходы к понятиям синхронии и диахронии в языке, а также выводится ряд определений, относящихся к изучению языка/ов при синхроническом срезе и на диахронической оси.

Ключевые слова.

Языкознание, диахрония, синхрония, диахроническая лингвистика, синхроническая лингвистика, Фердинанд де Соссюр,

Языкознание – далеко не простая наука. Кажется, что изучить язык до конца невозможно, но всё же множество специалистов уже много веков подряд пытаются проследить тенденции его развития, установить какие-то закономерности, распознать факторы, влияющие на изменения в нём. В работах многих исследователей порой встречается понятие "диахрония и синхрония", которое разделяет изучение языка на два направления. Что же скрывается за этими терминами и почему они так влияют на теорию языкознания?

В современном языкознании синхрония и диахрония рассматриваются как явления соотносительные, хотя и принципиально различные. Соотносительность данных явлений состоит в том, что и синхрония, и диахрония представляют собой определенные формы временного существования одних и тех же языковых явлений, "формы временного существования отдельных компонентов языковой коммуникации и их параметров". Впервые эти два противопоставленных понятия вводит в языкознание швейцарец Фердинанд де Соссюр. Синхрония и диахрония, по его мнению, неразрывны: речь – это одновременно и момент, и эволюция, она представляет собой активную деятельность настоящего и вместе с тем продукт прошлого. Соссюр отмечает, что диахрония (от греч. δια «через, сквозь» и греч. χρόνος «время») – это эволюционный ряд, в котором за один раз можно увидеть лишь одну стадию развития, рассмотрение исторического

развития тех или иных языковых явлений и языковой системы в целом как предмета лингвистического изучения. Совокупность же всех стадий демонстрирует долгий путь изменений, который пришлось пройти языку до того, как он достиг своего современного состояния. А синхрония – это ряд одновременных взаимосвязанных стадий, то есть не существует никакого развития и влияния времени, есть лишь состояние языка в настоящий момент. Фердинанд де Соссюр обосновал «синхронический» анализ, противопоставив его общепринятому в XIX веке «диахроническому» – сравнительно-историческому подходу в языкознании. Согласно де Соссюру, в диахроническом анализе сравниваются синхронические системы языка, даже если они относятся к разным временным периодам

Диахроническая лингвистика – это раздел лингвистической науки, который в качестве предмета своих исследований рассматривает историческое развитие системы языка. Это значит, что, когда говорят об исследованиях с точки зрения диахронической лингвистики, то имеют в виду изучение языка во времени, в процессе его развития, отображённого на временной оси. В основе диахронической лингвистики лежит такое понятие, как диахрония, которое в истории языкознания неразрывно связано с другим важнейшим лингвистическим понятием – синхрония. Оппозиция диахронии и синхронии считается одной из основ современной лингвистики, которая заключается в противопоставлении двух подходов к анализу языка и сопряжённых языковых явлений. Развитие и отличительные черты диахронической лингвистики: Впоследствии уточнили объект исследования диахронической лингвистики, под которым стали понимать обобщённое представление о следующих аспектах развития языка:

- * сущность и отличительные черты языковых изменений;
- * определение причин языковых изменений;
- * установление времени появления языковых изменений.

Начиная с середины XX века происходит отчётливое разграничение собственно исторического и диахронического подходов в языкознании. Если первый, прежде всего, был связан с периодизацией истории языка и описанием частных подсистем языка, то диахроническая лингвистика была ориентирована на тщательное и подробное изучение диахронических преобразований в языковой системе, включая определение роли этих преобразований в перестройки системы. Кроме того, применение диахронического подхода в языкознании способствует восстановлению

основных закономерностей развития языковой системы и означает разработку методов определения числа и типа закономерных переходов какого-либо элемента языка от одного состояния к другому. Противопоставляется синхронии (от греч. *συν* «совместно» и греч. *χρονος* «время») – рассмотрение состояния языка как установившейся системы в определённый момент времени. Термин получил распространение также в семиотике, литературоведении и других общественных науках в значении исторического подхода к исследуемым явлениям. Основной тезис де Соссюра состоит в том, что «в каждый данный момент речевая деятельность предполагает и установившуюся систему, и эволюцию; в любую минуту язык есть и живая деятельность, и продукт прошлого». Синхроническая лингвистика изучает язык как систему, не принимая в расчет исторические изменения. Ее интересуют логические и психологические языковые соотношения, принятые коллективным сознанием. Синхрония и диахрония в языкознании соотносятся также и с конкретными его разделами. Статика, то есть синхроническая лингвистика, работает с общей грамматикой – именно она наиболее полно отражает взаимоотношения всех элементов языка. Отдельно стоит заметить, что синхрония склонна к условному упрощению данных, иначе система языка так и не создастся. Понятия синхронии и диахронии (и соответствующие термины) используются не только по отношению к языку, к языковой системе, но и по отношению к науке о языке, языкознанию, к разным разделам языкознания. Различаются, например, синхронная (иначе – описательная) и диахроническая (или историческая) фонетика, синхронная и диахроническая лексикология, синхронное и диахроническое словообразование, или дериватология, синхронная и диахроническая грамматика, а также синхронное и диахроническое языкознание в целом (о чем говорилось во введении). Итак, мы знаем теперь значение слова "синхрония", понимаем разницу этого термина с созвучной ему диахронией. Надеемся, такие сложные термины стали хоть немного ближе и понятнее.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бодуэн де Куртенэ И. А. Опыт теории фонетических альтернатив // Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963. Т. 1. С. 267 и сл.

2. Диахрония и синхрония [Электронный ресурс]. URL: <http://semitology.lugovsa.net/comparativistics/diasynchronia.htm> (дата обращения: 23.06.2009).

3. Диахрония и синхрония // Философия: Энциклопедический словарь. / Под ред. А. А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004.

4. Шубин Э. П. О синхронии и диахронии языка // Учен. зап. Калнин. пед. ин-та. Калинин, 1969. Т. 64, вып. 1, ч. 1. С. 10.

5. Кубрякова Е. С. О понятиях синхронии и диахронии // Вопросы языкознания. М., 1968. № 3. С. 121.